

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ – КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗНЫХ КЛАССАХ

Суяров Нодиржон Тахирович

Преподаватель

Наманганского государственного университета,

Наманган, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158797>

Аннотация: В статье рассматриваются возможности национально-регионального компонента в художественном образовании школьников, дается подробный анализ и использование творческого опыта наследие предков в образовательно воспитательной деятельности учащихся с учетом особенностей культурно-исторических традиций народа.

Ключевые слова: региональный компонент, национально-региональные традиции, художественные традиции, национальные одежды.

Требования современной школы к повышению уровня образования заставляют расширять содержание и методики преподавания дисциплин. Одним из ведущих направлений в этом плане является преподавание в художественно-эстетическом цикле народного искусства, как части материальной и духовной культуры общества, где народное искусство является особым типом художественного творчества. Знание истоков народного творчества, его художественной природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры ученика.

Изучение народного искусства раскрывает понятие красоты и национального своеобразия предметного мира, особенности восприятия и отражения окружающей действительности, оно рассматривается комплексно в связи с природой, бытом, трудом, национальными традициями народа. Оценивая, таким образом, произведения народного искусства, учащиеся начинают относиться к нему, как к художественному образу особого типа. Вопросы приобщения детей к народному искусству в настоящее время привлекают внимание всё большего числа педагогов, художников, исследователей детского творчества.

Народное декоративно-прикладное искусство — результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора (использования) материала и кончая трактовкой изобразительных форм.

Рожденное в среде земледельцев, скотоводов, охотников, народное творчество на протяжении всей истории своего развития связано с природой, законами ее обновления, проявлением ее жизнотворных сил.

Само существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года. Потому и находит все это отражение в произведениях народного творчества, составляющих целостное явление культуры каждого народа.

Известное утверждение, что народное искусство прочно связано с бытом, касается не только декоративно-прикладного творчества. Песни и танцы, былины и сказки также неотделимы от повседневной жизни народа, потому что в них воплощались мечты о прекрасном, представления о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. В праздниках урожая, встрече весны, в различных обрядах и ритуалах творческое начало проявлялось комплексно, многофункционально. В связи с этим народное искусство называют синкретичным, т. е. объединяющим разные функции предметов и связывающим их с повседневным бытом.

Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает, позволяет создавать многие вещи как совершенные произведения декоративно-прикладного искусства. Дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза — все эти материалы находят органичное использование в разных предметах быта. Они не подделываются под дорогие материалы, а обрабатываются и декорируются в соответствии с их собственными природными свойствами.

Вышивка – один из наиболее распространенных видов народного искусства. Орнаментация народной вышивки уходит своими корнями в глубокую древность. В ней сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу. И помещая на своей одежде и предметах быта изображения солнца, дерева жизни, птиц, женской фигуры, как символов жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они принесут в дом благополучие.

Ковроделие в нашей стране очень широко. В Узбекистане с давних пор зародилось мастерство изготовления самых разнообразных ворсовых и паласных ковров, валяных войлоков, циновок, узорных кошм. У каждого народа эти изделия не только имели определенное утилитарное назначение, но и украшали жилище, придавали ему национальные черты.

Ковроделие по технике выполнения близко традиционному ткачеству, поскольку для производства ковров используют такие же станки, что и в ткачестве, так же выполняют операции перемотки пряжи, трощения и сновки основы.

Вязание – тоже один из старинных видов художественного ремесла. Вязание крючком особенно активно развивается в настоящее время в Ферганской области. Увлекаются этим рукоделием и взрослые и дети.

Одна из важнейших задач современного образования – патриотическое воспитание личности. Патриотизм (от греч. *patris* – отечество, родина) – это чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинять свои личные и групповые интересы общим интересам страны, верно служить ей и защищать ее.

На всем протяжении истории образования искусство играет значительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Оно обладает особыми возможностями эмоционально-образного влияния на человека.

Искусство - это всегда борьба «за» или «против», т.к. художник всегда что-то утверждает и что-то отрицает. Даже те произведения, авторы которых дорожат только формой и не заботятся о содержании, все-таки, так или иначе, выражают известную идею своего времени. Подлинный художник не может не показать истинную картину окружающего его мира. Так, из поколения в поколение, накапливаются лучшие традиции творческого и эмоционально-образного опыта художественно-эстетического воспитания личности. Произведения изобразительного искусства воздействуют на личность силой вызываемого художественным творением эстетического переживания, побуждающего к ответной рефлексии (размышлению над приведенным примером нравственного поведения, самооценке). Данное состояние не исчезает с прекращением непосредственного контакта с произведением искусства, оно воздействует на ценностные установки личности, затрагивая все сферы ее жизнедеятельности. Таким образом, в результате восприятия произведений искусства происходит духовно-нравственное формирование личности. От того, на каком художественном материале воспитывается личность, зависит проявление у нее тех или иных индивидуальных склонностей и духовных потребностей.

Возрастающий в настоящее время интерес к национальной культуре повышает духовный потенциал личности. Освоение искусства родного края как мира целостной культуры, его нравственных и духовных ценностей помогает раскрыть в душе личности человеческие качества, связывающие ее со своим народом, родным домом, краем, Отечеством; наглядно демонстрирует ее моральные и эстетические ценности, художественные вкусы; является частью ее истории. Путь развития каждой культуры своеобразен, поэтому наряду с системой общечеловеческих ценностей личность, развиваясь, присваивает ценности, свойственные той стране, тому обществу, в котором она живет. Усваивая ориентации окружающих людей, человек вырабатывает и свою личную позицию, свои частные идеалы.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является включение регионального компонента в систему художественного образования, способствующего национальному воспитанию и становлению духовно развитой личности.

Формирование национального самосознания средствами изобразительного искусства.

Изучение искусства родного края во всем его многообразии представляет собой сложный познавательный процесс, в котором большую роль играют:

- разнообразие методов обучения, применяемых учителем на уроках изобразительного искусства;
- применение нетрадиционных форм уроков и занятий в процессе обучения;
- использование методических приемов, обеспечивающих возрастающий интерес к изучению искусства родного края;
- личностные качества учителя как носителя национальной культуры.

В основе планирования, включающего региональный компонент, лежит изучение русского искусства во взаимосвязи с искусством других народов. Через

систему знаний и восприятие родной природы, образов родной культуры раскрывается самобытность русской национальной культуры, целостное восприятие мира.

Формированию у ребенка ценностного отношения к миру, любви и уважения к своей культуре и культурному наследию народов, населяющих родной край способствует обращение к народной традиционной культуре, которое позволяет развивать у детей интерес к истории и культуре русского, башкирского, татарского и других народов. Актуальным становится воспитание эмоциональной отзывчивости и чувства уважения к культуре народа другой национальности параллельно с формированием осознания своего национального «я».

Изучение регионального искусства является важным компонентом художественного образования. Именно через искусство и культуру своего народа, созвучие основных тем в искусстве разных народов, принципы народного и декоративно-прикладного искусства народов мира возможно эффективное приобщение детей к многообразной, интересной яркой сокровищнице мировой художественной культуры.

Национально региональный компонент в содержании стандарта художественного образования включает знания об исторических и культурных традициях региона; об искусстве, как народном, так и профессиональном, о его наиболее ярких представлениях. Специфика развития каждого конкретного региона, национальные и культурные традиции населяющих его народов определяют своеобразие содержания регионального компонента художественного образования.

Наиболее полно глубоко представить картину культурной жизни региона можно, лишь охватив следующие ее стороны:

- местную историю, религиозные убеждения проживающих народов;
- декоративно-прикладное искусство народов, населяющих регион, черты сходства и различия;
- историю профессионального художественного творчества региона, его основоположников;
- современное изобразительное искусство региона, творчество молодых художников, их культурные связи с художниками других регионов России.

Знание всего многообразия художественной культуры родного края следует рассматривать не как самоцель, в его основе должно лежать понимание того, что культура общества, чем богаче, тем разнообразнее вклад в нее различных традиций, тем глубже взаимное влияние мастеров, их олицетворяющих.

В настоящее время возрождается интерес к изучению народной культуры, традициям народного декоративного искусства. Приобщение к «народному искусству» происходит не только через восприятие, но и через практическую деятельность «единства» и взаимодействия искусства с жизнью.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины.

Возрастающий в настоящее время интерес к национальной культуре повышает духовный потенциал личности. На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом

является включение регионального компонента в систему художественного образования, способствующего национальному воспитанию и становлению духовно развитой личности.

Список использованной литературы

1. **Васильева Е.И.** Декоративное рисование как одно из средств художественного воспитания детей дошкольного возраста. – Автореф.дисс...канд.пед.н. –М.: МГПИ, 1986.
2. **Горяева Н.А., Островская О.В.** Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2001.
3. **Жегалова С.К.** Русская народная живопись. – М.: «Просвещение», 1984.
4. **Суяров Н.Т.** Роль учителя в возникновении и разрешении педагогических конфликтов. НамДУ Илмий ахборотномаси. – Наманган, 2021, –№2. –Б. 582-587.
5. **Суяров Н.Т.** Use of national-regional component in art Lessons. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>, йил. Impact Factor: 7.699 SJIF 2021, Ҳиндистон, –Б. 222-227.
6. **Шпикалова Т.Я.** Народное искусство на уроках декоративного рисования. – М.: «Просвещение», 1979.